

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DA INSUFICIÊNCIA RENAL: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Ana Vitória Nascimento da Silva¹
Monalisa Alves Rolim²
Mônica Alves Rolim³
Mônica Silva Almeida⁴
Cristina Tonin Beneli Fontanezi⁵

RESUMO: A insuficiência renal trata-se de uma enfermidade que acomete milhões de pessoas em todo o mundo, prejudicando o desempenho adequado dos rins e repercutindo negativamente em muitos aspectos da saúde humana; o objetivo dessa pesquisa é mostrar e saber perceber os sinais prévios que essa doença pode demonstrar, o que significa a insuficiência renal e a importância de como identificá-la; Utilizando métodos de análise, por meio de artigos científicos, pesquisas e vídeos de profissionais da área da saúde. O resultado deste estudo consiste em uma abordagem objetiva e de fácil discernimento sobre a insuficiência renal, seus sintomas e a necessidade de orientação médica especializada para um diagnóstico e tratamentos apropriados.

Palavras-chave: Insuficiência renal, rins, causas, diagnóstico, sintomas.

¹Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce.E.-mail: vickvitoria06ns@gmail.com;

²Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce.E.-mail: monalisaalves472@gmail.com;

³Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce.E.-mail: monicaalvesy3@gmail.com;

⁴Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce.E.-mail: monicasilvaalmeida-1@hotmail.com

⁵Docente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce.E.-mail: cristina@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A insuficiência renal é a incapacidade dos rins de filtrar o sangue adequadamente, removendo resíduos que tem a possibilidade de ser prejudicial para o organismo. Ela também a incapacidade de filtrar excesso de sais e líquidos do sangue, além de ajudar na formação de eritrócitos (glóbulos vermelhos) e na saúde óssea.

“De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 10% da população adulta mundial sofre de alguma forma de DRC”, como afirma no artigo

Brazilian Journal of Nephrology (JBN) ou a *Revista Brasileira de Epidemiologia* (RBE), que mencionam essa prevalência global em suas introduções ou discussões. De modo geral, a insuficiência renal é conhecida por dois tipos: a aguda, que se refere a perda da função renal de forma repentina, que pode ser revertida e voltar ao seu funcionamento normal, caso seja tratada de maneira imediata e intensa; e a crônica, que relaciona-se a perda da função renal de maneira lenta e irreversível.

É possível identificar de maneira precoce, sinais de insuficiência renal, estando atenta aos sintomas, como: fadiga, alterações na urina - que pode adquirir uma aparência espumosa ou apresentar redução significativa - e inchaço nas pernas, nos pés, esses são alguns dos sintomas iniciais. Nos estágios avançados, tem como sintomas : falta de ar, náuseas, vômitos, confusão mental e pressões constantes no peito. Atento a esses sintomas é fundamental a pessoa deve buscar orientação médica especializada, como a de um nefrologista. O profissional poderá realizar exames de sangue, urina e exames de imagem, como o ultrassom dos rins. Além disso, é recomendado manter uma dieta equilibrada, manter-se hidratado, praticar exercícios regularmente, limitar o consumo de álcool e realizar exames constantes (MARACCINI, 2024).

A insuficiência renal também é um importante fator de risco cardiovascular, pelo fato de comprometer a função dos rins no encargo de filtrar o sangue levando a concentração de substâncias no sangue, podendo aumentar o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, como doença arterial coronariana e insuficiência cardíaca. Segundo o artigo Doença Cardiovascular e de risco cardiovascular em um transplante renal candidato, GOWDAK et al. (2005, p.156) afirmam que “em um transplante renal é significativa uma prevalência de doença cardiovascular e de fatores de risco”.

As principais causas da insuficiência renal incluem: pedra nos rins, diabetes, hipertensão, doenças genéticas e doenças auto imunes (como lúpus), o uso constante de anti-inflamatórios e doença de próstata. As constatações deste estudo apresentam uma análise clara e acessível acerca da insuficiência renal, seus principais sintomas e a importância de saber reconhecer esses sintomas, a fim de buscar avaliações médica especializada para obter um diagnóstico preciso e preventivo e a poder determinar o tratamento adequado.

2. METODOLOGIA

Essa pesquisa foi desenvolvida por meio de uma pesquisa descritiva, tendo como principal propósito compreender e analisar aspectos referente a insuficiência renal. Para a estruturação do referencial teórico, foram utilizados métodos de pesquisa baseado em consultas a plataformas científicas e acadêmicas, como PubMed, SciELO Brasil, Google Acadêmico. Além disso, foram adicionados artigos publicados em periódicos especializados, vídeos de profissionais da área da saúde. A triagem das fontes seguiu critérios de relevância e confiabilidade, utilizando links e referências verificadas nos próprios artigos, assegurando a credibilidade das informações apresentadas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com base em toda a pesquisa realizada e nos artigos consultados - Doenças renais: veja os principais fatores de risco e como prevenir - conclui-se que o tema DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DA INSUFICIÊNCIA RENAL, evidência a relevância dessa patologia, que compromete significativamente a qualidade de vida do indivíduo diagnosticado. A insuficiência renal leva a perda gradual ou repentina da função dos rins, que passa a não filtrar o sangue corretamente, além de afetar outras funções essenciais do organismo. Essa condição exige uma rotina árdua, fazendo acompanhamento médico frequente, uso contínuo de remédios, adesão de hábitos saudáveis e prática cotidiana de exercícios, para evitar que ocorra complicações futuras. Por isso, torna-se necessário a atenção e cuidado aos sinais e sintomas iniciais da doença, permitindo assim um diagnóstico prévio, aumentando as chances de um tratamento mais eficaz para a saúde e melhora do paciente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando se trata da saúde, a detecção precoce, combinada com intervenções terapêuticas, como o controle da pressão arterial, ajuda a prevenir a progressão da

doença, evitando, assim, o uso de tratamentos que seriam invasivos no corpo do paciente, como, por exemplo, o transplante renal.

Além disso, devemos entender que é fundamental, para o avanço da nossa sociedade, que investamos e priorizemos campanhas de conscientização sobre a saúde renal, principalmente voltadas a grupos minoritários que não possuem acesso a esse tipo de informação. Essas ações são indispensáveis para reduzir o impacto socioeconômico da doença.

Em resumo, o diagnóstico precoce dessa patologia não apenas salva vidas, mas também contribui para o avanço na qualidade de vida, priorizando a importância da prevenção e da atuação diligente no cuidado com a saúde dos rins.

REFERÊNCIAS

FRAZÃO, Carlos Arthur. **Insuficiência Renal: o que é sintomas e tratamento**. Volume 3, Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences. 2021.

GOWDAK, Luís Henrique Wolff; et al. **Doença cardiovascular e de risco cardiovascular em um transplante renal candidato**, volume 84, Sociedade Brasileira de Cardiologia – SBC, 2005. Disponível em:

(<https://www.scielo.br/j/abc/a/N8SXBvJvb6NtV8nMM8pYCWq/?lang=pt>) Acesso em : 21.out.2025

MARACCINI, *Gabriela*. **Doenças renais: veja os principais fatores de risco e como prevenir**: Se não tratadas adequadamente, as doenças renais podem levar à insuficiência renal e outras complicações de saúde; entenda. *CNN Brasil*. 2024.